

Zbigniew Wilczek, Edyta Sierka

SZATA ROŚLINNA PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO „SARNI STOK” W BIELSKU-BIAŁEJ

**Vegetation cover of the planned nature and landscape complex „Sarni Stok”
in Bielsko - Biała**

Abstract

The proposed nature and landscape complex „Sarni Stok” is located on the north-eastern part of Trzy Lipki hill (378 m a.s.l.) in the central part of Silesian Foreland. The need to protect this area was indicated in „Detailed natural evaluation of Bielsko-Biała town” (1995). The planned location of a Geant hypermarket in the immediate vicinity was protested by non-governmental environmental organizations (Club „Gaja”, PRNWI), which forced the Municipal Office in Bielsko Biała to create a nature and landscape complex.

KEY WORDS: Silesian Foreland, the nature protection, the nature and landscape complex.

Wstęp

Przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju oraz zmiany w sposobie myślenia o ochronie przyrody wymusiły wydanie wielu nowych regulacji prawnych, wśród których znalazła się Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. Ustawa ta wprowadziła m.in. nowe kategorie przyrodniczych obszarów chronionych i określiła zakres uprawnień podmiotów związanych z ochroną przyrody (Ptaszycka-Jackowska i Baranowska-Janota 1998). Jedną z nowych form ochrony przyrody stał się zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który „wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych” (Ustawa...). Zespół przyrodniczo-krajobrazowy może utworzyć wojewoda lub Rada Gminy.

Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie walorów szaty roślinnej i wartości kulturowych obszaru zagrożonego ze względu na lokalizację sieci hipermarketów w jego sąsiedztwie.

Do wszczęcia działań przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zmierzających do objęcia ochroną obszaru wzgórza Trzy Lipki przyczyniły się protesty pozarządowych organizacji ekologicznych - Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Klub Gaja” i Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot.

Charakterystyka obiektu proponowanego do objęcia ochroną

Na potrzebę ochrony terenu usytuowanego na północno-wschodnim stoku wzgórza Trzy Lipki (378 m n.p.m.), wskazano w „Szczegółowej waloryzacji przyrodniczej miasta Bielsko-Biała” (Rostański et al. 1996). Zaproponowano wówczas utworzenie rezerwatu przyrody o nazwie „Sarni Stok”. Jednak biorąc pod uwagę złożoność procedury związanej z tworzeniem rezerwatu przyrody i stosunki własnościowe, a także zagrożenia zewnętrzne, związane z planowaną lokalizacją sieci hipermarketów w jego sąsiedztwie, wskazane stało się pilne objęcie ochroną tego obszaru w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Powierzchnia projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok” wynosi 41,2714 ha, w tym 17,2005 ha zajmują lasy, a 24,0732 ha to obszary nieleśnie. Obszar 6,4372 ha jest własnością Skarbu Państwa i Gminy Bielsko-Biała, a 34,8342 ha stanowi własność prywatną.

Położenie terenu proponowanego do objęcia ochroną

Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Sarni Stok” usytuowany jest w północnej części Bielska-Białej, w dzielnicy Stare Bielsko. Obejmuje on północno-wschodnią część wzgórza Trzy Lipki (378 m n.p.m.) (ryc. 1). W ujęciu fizycznogeograficznej regionalizacji Polski (Kondracki 1994) teren ten należy do mezoregionu Pogórze Śląskie i jest obszarem źródłiskowym Potoku Zajazdowego. Teren ten jest szczególnie podatny na denudację naturogeniczną i uprawową, której przeciwdziała występująca na tym obszarze szata roślinna. Podatność ta spowodowana jest nachyleniem stoków oraz znaczną ilością opadów atmosferycznych (ok. 1000 mm/rok). Zatem w okresie roztopów i nawałnych deszczy dochodzi tu do powierzchniowej erozji gleby, a w rowach, dolinach wciosowych i rozcięciach erozyjnych ma miejsce intensywny transport materiału (Absalon et. al. 1995, Mapa sozologiczna 1995).

--- granica państwa; state boundary

Ryc. 1. Mapa sytuacyjna projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok” w Bielsku-Białej.

Fig. 1. General map of the planned nature and landscape complex „Sarni Stok” in Bielsko-Biala town.

Charakterystyka szaty roślinnej

Flora

Na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego stwierdzono występowanie 285 gatunków roślin naczyniowych. Cztery podlegają ochronie ścisłej, pięć - ochronie częściowej. Nazewnictwo gatunków roślin naczyniowych przyjęto za Mirkiem et al. (1995). Gatunki objęte ochroną ścisłą to: *Dactylorhiza majalis*, *Listera ovata*, *Matteucia struthiopteris* i *Hedera helix*. Gatunki objęte ochroną

częściową to: *Primula elatior*, *Asarum europaeum*, *Galium odoratum*, *Convallaria maialis* i *Viburnum opulus*.

Spośród przedstawicieli gatunków roślin zielnych na wyróżnienie zasługuje uwzględniony w Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska (Parusel et al. 1996) bodziszek żalobny *Geranium phaeum*, uznany za gatunek lokalnie rzadki, a licznie występujący wzdłuż Potoku Zajazdowego.

Na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rosną liczne stare drzewa, których wiek przekracza 100 lat. Niektóre z nich kwalifikują się do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody i są to: buk zwyczajny *Fagus sylvatica* - rosnący w górnej części doliny, o średnicy w pierśnicy wynoszącej 123 cm oraz grupa 3 grabów zwyczajnych *Carpinus betulus* - rosnących u wylotu doliny, o średnicy odpowiednio: 61, 63 i 82 cm.

Zbiorowiska roślinne

Zbiorowiska roślinne projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok” scharakteryzowano na podstawie 34 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych metodą Braun-Blanqueta (Fukarek 1967) w typowo wykształconych płatach roślinnych o powierzchni od 10 do 200 m².

W oparciu o zebrany materiał fitosocjologiczny wyróżniono i opisano 11 zbiorowisk roślinnych, których systematyka według Matuszkiewicza (2001) przedstawia się następująco:

Klasa: *GALIO-URTICENEA* (PASS. 1967)

Rząd: *Glechometalia hederaceae* R. TX. IN. R. TX. et BRUN-HOOL 1975

Związek: *Aegopodion podagrariae* R. TX. 1967

Zespół: *Phalarido-Petasitetum hybrydi* SCHWICK. 1933

Klasa: *PHRAGMITETEA* R. TX. et PRSG 1942

Rząd: *Phragmitetalia* KOCH 1926

Związek: *Phragmition* KOCH 1926

Zespół: *Phragmitetum australis* (GAMS 1927) SCHMALE 1939

Związek: *Sparganio-Glycerion fluitantis* BR.-BL. et SISS. in Boer 1942

Zespół: *Sparganio-Glycerietum fluitantis* BR.-BL. 1925.n n.

Klasa: *MOLINIO-ARRHENATHERETEA* R. TX. 1937

Rząd: *Molinietalia caeruleae* W. KOCH 1926

Związek: *Filipendulion ulmariae* SEGAL 1966

Zbiorowisko z *Filipendula ulmaria*

Zbiorowisko z *Juncus inflexus*

Związek: *Calthion palustris* R. TX. 1936 em. OBERD. 1957

Zespół: *Cirsietum rivularis*

Rząd: *Arrhenatheretalia* PAWŁ. 1928

Związek: *Arrhenatherion elatioris* (BR.-BL. 1925) KOCH 1926

Zespół: *Arrhenatheretum elatioris* BR.-BL. ex SCHERR. 1925

Zbiorowisko z *Calamagrostis epigeios*

Klasa: *RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY* et GARB. 1961

Rząd: *Prunetalia spinosae* R. TX. 1952

Związek: *Pruno-Rubion fruticosi* R. TX. 1952 CORR. DOING 1962

Zespół: *Rubo fruticosi - Prunetum spinosae* WEB. 1974 n. inv. WITTING 1976

Klasa: *QUERCO-FAGETEA* BR. BL. et VLIEG. 1937

Rząd: *Fagetalia sylvaticae* PAWŁ. in PAWŁ., SOKOŁ. et WALL. 1928

Związek: *Alno-Ulmion* BR.-BL. et R. TX. 1943

Zespół: *Fraxino-Alnetum* W. MAT. 1952

Związek: *Carpinion betuli* ISSL. 1931 EM. OBERD. 1953

Zespół: *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* TRACZ. 1962

Zbiorowisko z trzcina ą pospolitą *Phragmites australis*

Zbiorowisko z *Phragmites australis* zajmuje niewielkie powierzchnie w dolinie potoku. Teren zajmowany przez to zbiorowisko jest lekko nachylony (2°), o ekspozycji N, położony na wysokości 315 m n.p.m.

W bardzo bujnej warstwie żielnej o pokryciu 100%, dominuje *Phragmites australis*. Z innych gatunków budujących to zbiorowisko znaczną rolę odgrywają m.in.: *Alnus glutinosa*, *Rubus plicatus*, *R. idaeus* i *Urtica dioica*. W warstwie mszystej o znikomym pokryciu stwierdzono *Atrichum undulatum* i *Brachythecium salebrosum*.

***Glycerietum fluitantis* - szuwar trawiasty z manną jadalną**

Szuwar trawiasty z manną jadalną porasta dno zagłębień terenu. W runie o pokryciu 90% zdecydowanie dominuje *Glyceria fluitans*. Poza tym występują również: *Eleocharis palustris*, *Juncus inflexus*, *J. effusus* i *Carex vulpina* oraz *Potentilla reptans*. Płaty tego zespołu występują na wysokości 357 m n.p.m.

***Phalarido-Petasitetum hybrydi* - ziolorośla z lepiężnikiem różowym**

Ziolorośla z lepiężnikiem różowym występują na obszarze źródłiska, na terenie nieznacznie nachylonym (3°), o ekspozycji E i na wysokości 355 m n.p.m. Runo

w tym zbiorowisku jest wyraźnie dwuwarstwowe. W górnej warstwie (C₁), o pokryciu 100%, panuje *Petasites hybridus*. W dolnej warstwie (C₂) największą rolę odgrywają: *Lysimachia nummularia*, *Ficaria verna* i *Aegopodium podagraria*.

Zbiorowisko z wiązką błotną *Filipendula ulmaria*

Występowanie zbiorowiska z wiązką błotną zostało odnotowane na śródleśnej polanie, w sąsiedztwie potoku, na terenie o nachyleniu 3° i ekspozycji N, na wysokości 310 m n.p.m. Bardzo bujne i zróżnicowane gatunkowo runo, o pokryciu 100%, tworzą przede wszystkim takie gatunki, jak: *Filipendula ulmaria*, *Ficaria verna*, *Scirpus sylvaticus* i *Cirsium oleraceum*.

Zbiorowisko z sitem sinym *Juncus inflexus*

Zbiorowisko z sitem sinym wykształca się wzdłuż odlesionych cieków wodnych na wysokości 335 m n.p.m., na terenie o nachyleniu 3° i ekspozycji N. Runo o zwarciu 90% tworzą, oprócz dominującego *Juncus inflexus*, przede wszystkim takie gatunki jak: *Carex nigra*, *Carex vulpina*, *Carex panicea*, *Carex hirta* i *Equisetum palustre*.

***Cirsietum rivularis* - łąka ostrożeńiowa (załącznik 1)**

Łąka ostrożeńiowa zajmuje wilgotne siedliska. Bujną run o pokryciu 100% budują głównie *Cirsium rivulare*, nadając łące w porze kwitnienia (w czerwcu) charakterystyczną fizjonomię, a poza tym *Alopecurus pratensis*, *Holcus lanatus*, *Lathyrus pratensis* oraz *Lychnis flos-cuculi*.

***Arrhenatheretum medioeuropaeum* - łąka rajgrasowa (załącznik 2)**

Zajmuje siedliska świeże i jest najpospolitszym zbiorowiskiem na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. O fizjonomii runa, osiagającego najczęściej 100% pokrycia, decydują przede wszystkim takie gatunki jak: *Arrhenatherum elatius*, *Holcus lanatus*, *Leucanthemum vulgare*, *Ranunculus repens* i *Dactylis glomerata*.

Zbiorowisko z trzcinnikiem piaskowym *Calamagrostis epigeios*

Zajmuje rozległe powierzchnie na najuboższych siedliskach, położonych 350 m n.p.m., na terenie o nachyleniu 10° i ekspozycji NE. W runie o pokryciu 100% zdecydowanie dominuje *Calamagrostis epigeios*. Inne gatunki występujące w tym zbiorowisku nie odgrywają istotnej roli.

Rubo fruticosi - Prunetum spinosae - zarośla głogowe (załącznik 3)

Zarośla głogowe zajmują rozległe powierzchnie w północnej części projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zarastają one niekoszone łąki świeże należące do zespołu *Arrhenatheretum medioeuropaeum*. W warstwie krzewów o zróżnicowanym zwarcu (od 40 do 80%) największy udział ma *Crataegus monogyna*, oprócz którego istotną rolę w tworzeniu tej warstwy odgrywają takie gatunki krzewów, jak: *Cornus sanguinea*, *Prunus spinosa* i *Rosa canina* oraz podrost *Fraxinus excelsior* i *Alnus glutinosa*. Runo w znacznej mierze uzależnione jest od zwarcia warstwy krzewów. W miejscach bardziej prześwietlonych dominują gatunki łąkowe, takie jak *Holcus lanatus*, *Leucanthemum vulgare*, *Poa trivialis*, a także *Calamagrostis epigeios* i *Festuca rubra*. W płatach o większym zwarcu pojawiają się gatunki leśne, takie jak: *Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica* i *Symphytum tuberosum*.

Fraxino-Alnetum - łęg jesionowo-olszowy (załącznik 4)

Zajmuje najwilgotniejsze siedliska, na terenie płaskim lub lekko nachylnym (0-5°) i ekspozycji N i NE. Warstwę drzew o zwarcu 70-80% tworzy głównie olsza czarna z pojedynczym udziałem *Acer pseudoplatanus* i *Alnus incana*. W bardzo dobrze rozwiniętej warstwie krzewów o zwarcu od 30 do 70% największą rolę odgrywają: *Prunus avium*, *Sambucus nigra*, podrost *Acer pseudoplatanus* i *Fraxinus excelsior*. Gatunkiem dominującym w runie o pokryciu od 80 do 90% jest *Ficaria verna*. Gatunkami często spotykanymi są: *Circaea lutetiana*, *Carex sylvatica*, *Anemone nemorosa*, *Primula elatior* i *Carex remota*. W słabo rozwiniętej warstwie mszystej, o pokryciu 10%, największą rolę odgrywa *Atrichum undulatum*.

Tilio cordatae - Carpinetum betuli - grąd subkontynentalny (tab. 1)

Grąd subkontynentalny jest najbardziej zróżnicowanym pod względem składu florystycznego zbiorowiskiem projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Drzewostan o zwarcu od 80 do 90% tworzą głównie: *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Acer pseudoplatanus* i *Quercus robur*. Drzewa osiągają ponad 30 m wysokości i ponad 120 cm średnicy. Warstwę krzewów o zwarcu od 5 do 50%, oprócz podrostu drzew, tworzą: *Corylus avellana*, *Padus avium*, *Crataegus monogyna* oraz *Sambucus nigra*. W runie o pokryciu 30-100%, w zależności od wilgotności podłoża, dominuje *Allium ursinum*. W miejscach stosunkowo mniej wilgotnych większą rolę w runie odgrywa *Majanthemum bifolium*. Poza tym spotyka się tutaj *Luzula luzuloides* i *Vaccinium myrtillus*. Warstwa mszysta jest bardzo zróżnicowana pod względem pokrycia, w niektórych płatach brak jej zupełnie, w innych osiąga 5-20%. Gatunkami

wchodzącymi w skład warstwy mszystej są: *Atrichum undulatum*, *Mnium hornum*, *Dicranella heteromalla*, *Fissidens taxifolius*, *Eurhynchium hians* i *Polytrichum formosum*.

Ze względu na znaczne zróżnicowanie florystyczne i siedliskowe można wyróżnić w obrębie grądu subatlantyckiego opisywanego terenu trzy postacie:

- **grąd niski** - zajmujący siedliska wilgotne, charakteryzujący się dominacją *Allium ursinum* w runie oraz większym udziałem *Tilia cordata* i *Acer pseudoplatanus* w drzewostanie (zdjęcia fitosocjologiczne 1-3);
- **grąd typowy** - występujący na siedliskach świeżych, wyróżnia się większym udziałem dębu szypułkowego w drzewostanie oraz dominacją *Anemone nemorosa* w runie (zdjęcia fitosocjologiczne 4-6);
- **grąd wysoki** - spotykany na siedliskach stosunkowo najmniej wilgotnych, wyróżniający się dominacją *Carpinus betulus*, udziałem *Fagus sylvatica* i brakiem *Acer pseudoplatanus* w drzewostanie oraz występowaniem *Convallaria*

Tab. 1. *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* (Tracz. 1962).

Tab. 1. *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* (Tracz. 1962) association.

Nr kolejny zdjęcia (Successive No.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stopień stałości (Constancy)
Nr zdjęcia w terenie (No. of reléve)	2	3	16	5	21	8	33	22	18	
Data (Data)	17.05	17.05	25.05	17.05	25.05	17.05	12.06		25.05	
Ekspozycja (Exposure)	N	N	-	NW	SE	NW	N	SE	NW	
Nachylenie [°] (Inclination) [°]	10	10	-	2	2	15	10	3	3	
Wyniesienie n.p.m. [m] (m height)	312	318	305	325	315	322	340	315	312	
Zwarcie warstwy drzew a w % (Density of trees [%])	80	80	80	80	90	90	80	80	90	
Zwarcie warstwy krzewów b w % (Density of undergrowth [%])	30	50	5	30	40	20	10	30	-	
Pokrycie warstwy zielnej c w % (Cover of herb layer [%])	100	100	90	80	70	80	60	40	70	
Pokrycie warstwy mszystej d w % (Cover of moss layer [%])	10	10	zn	5	-	-	20	10	20	
Średnia wysokość drzew w m (Average height of tree [m])	35	30	30	25	25	30	30	30	20	
Średnia średnica drzew w cm (Average tree circumference)	57	52	63	57	62	49	57	46	41	
Maksymalna średnica drzew w cm (Max. of tree circumference)	85	80	90	66	84	82	123	75	56	
Powierzchnia zdjęcia w m ² (Area of reléve)	200	200	100	200	200	100	100	200	200	
Liczba gatunków w zdjęciu (Number of species)	30	30	36	25	23	21	20	22	27	

<i>Tilia cordata</i>	a	4.4	4.4	2.3	2.2.	3.3.	4.4	2.2	-	-	
<i>Tilia cordata</i>	b	-	3.3	+2	2.3	-	-	-	3.3	-	V
<i>Tilia cordata</i>	c	+	2.2	+	+	2.3	+	3.3	+	+	
<i>Carpinus betulus</i>	a	1.2	2.2	4.4	-	2.2	1.2	3.3	2.3	5.5	
<i>Carpinus betulus</i>	b	-	-	-	-	-	+2	2.3	1.2	-	V
<i>Carpinus betulus</i>	c	-	-	+	-	+	-	+	-	+	
<i>Cerasus avium</i>	a	-	-	-	1.2	1.2	-	-	-	-	
<i>Cerasus avium</i>	b	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	IV
<i>Cerasus avium</i>	c	-	+	+	-	-	-	-	+	+	
<i>Acer platanoides</i>	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
<i>Acer platanoides</i>	c	-	-	+	-	+	-	-	-	-	
<i>Corylus avellana</i>	b	3.3	3.3	-	-	1.2	2.2	-	1.2	-	III
<i>Corylus avellana</i>	c	-	+	-	-	-	-	-	-	-	

Ch. Fagetalia + Querco-Fagetea											
<i>Acer pseudoplatanus</i>	a	1.2	-	-	4.4	-	2.2	-	-	-	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	b	-	-	2.2	-	1.2	-	-	+	-	V
<i>Acer pseudoplatanus</i>	c	-	+	-	+	2.2	2.3	+	+	+	
<i>Fraxinus excelsior</i>	a	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Fraxinus excelsior</i>	b	-	1.1	2.2	-	-	-	-	-	-	III
<i>Fraxinus excelsior</i>	c	+	+	+	-	-	-	+	-	-	
<i>Fagus sylvatica</i>	a	-	-	-	-	-	-	2.2	2.3	1.2	II
<i>Fagus sylvatica</i>	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Padus avium</i>	b	2.2	2.2	-	2.2	-	-	-	-	-	II
<i>Padus avium</i>	c	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Anemone nemorosa</i>		2.3	2.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.3	2.3	2.3	V
<i>Polygonatum multiflorum</i>		+	1.1	+	+	+	+	1.1	1.2	-	V
<i>Carex sylvatica</i>		+2	1.2	+2	1.2	+2	+2	+2	-	+2	V
<i>Viola reichenbachiana</i>		+2	+	+	+	+	+2	2.2	-	1.2	V
<i>Asarum europaeum</i>		2.2	2.2	+2	4.4	+2	3.3	-	-	-	IV
<i>Aegopodium podagraria</i>		1.2	1.2	2.3	-	-	2.3	+	-	+	IV
<i>Poa nemoralis</i>		-	+2	+2	+2	-	-	1.2	1.2	+2	IV
<i>Allium ursinum</i>		5.5	5.5	4.4	+2	1.2	-	-	-	-	III
<i>Milium effusum</i>		-	-	1.2	-	1.2	-	-	+	2.2	III
<i>Symphytum tuberosum</i>		1.1	2.2	1.2	2.2	-	-	-	-	-	III
<i>Circea lutetiana</i>		+	-	+2	+	-	+	-	-	-	III
<i>Ficaria verna</i>		-	1.2	+	1.2	-	+3	-	-	-	III
<i>Luzula luzuloides</i>		-	-	+2	-	-	-	-	1.2	1.2	II
<i>Primula elatior</i>		-	-	-	1.2	-	2.3	+2	-	-	II
<i>Brachypodium silvaticum</i>		+2	+	+2	-	-	-	-	-	-	II
<i>Galeobdolon luteum</i>		-	-	+	-	-	-	2.3	-	-	II
<i>Ranunculus lanuginosus</i>		1.2	-	1.2	-	-	-	-	-	-	II
<i>Atrichum undulatum</i>	d	-	-	-	1.2	-	-	1.2	-	+2	II

cd. tab. 1.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): <i>Dryopteris filix-mas</i> 1 (+.2), 7 (+.2)											
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):											
<i>Quercus robur</i>	a	-	1.2	-	2.2	4.4	2.2	2.2	3.3	-	IV
<i>Quercus robur</i>	b	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
<i>Crataegus monogyna</i>	c	-	+2	-	2.3	-	2.2	-	-	-	V
<i>Crataegus monogyna</i>	c	+	-	+	-	+	+	-	+	+	
<i>Sambucus nigra</i>	b	1.2	1.2	-	-	+2	-	-	-	-	III
<i>Sambucus nigra</i>	c	+	-	-	-	-	+	-	-	+	
<i>Sorbus aucuparia</i>	b	-	-	-	-	-	-	-	+	-	II
<i>Sorbus aucuparia</i>	c	-	+	-	-	-	-	-	-	+	
<i>Athyrium filix-femina</i>		+2	+2	+	-	-	+2	-	+2	-	III
<i>Viburnum opulus</i>		-	+	+	+	+	+	-	-	-	III
<i>Majanthemum bifolium</i>		-	-	-	+	2.2	-	-	3.3	4.4	III
<i>Senecio fuchsii</i>		+	-	-	+	-	-	+	+	-	III
<i>Evonymus europaea</i>		-	+	+	+	-	-	-	-	-	II
<i>Oxalis acetosella</i>		-	-	+2	-	2.2	-	-	-	+2	II
<i>Ajuga reptans</i>		-	-	+	-	-	+	+	-	-	II
<i>Dryopteris dilatata</i>		-	+	+2	+2	-	-	-	-	-	II
<i>Geum urbanum</i>		+	-	-	+	-	-	-	-	-	II
<i>Vaccinium myrtillus</i>		-	-	-	-	-	-	-	+2	+2	II
<i>Mnium hornum</i>	d	-	-	-	-	1.2	-	2.3	2.3	2.3	III

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Allium oleraceum* 4 (1.2); *Alnus glutinosa* a 1(1.2), 3 (1.2), 5 (1.1); *Betula pendula* a 5 (1.2), 9 (1.2); *Carex pilulifera* 8 (+.2); *Cornus sanguinea* 1; *Dicranella heteromalla* d 9 (+.2); *Dryopteris carthusiana* 2 (+.2), 3 (+.2); *Eurhynchium hians* d 1 (2.3); *Fissidens taxifolius* d 1 (2.3); *Geranium robertianum* 3; *Glechoma hederacea* 3 (2.2); *Hieracium lachenalii* 9; *Hieracium murorum* 8 (+.2), 9; *Hieracium sabaudum* 8; *Melampyrum nemorosum* 9 (+.2); *Ranunculus repens* 3; *Ribes rubrum* 1; *Senecio nemorensis* 5; *Solidago virgaurea* 9.

majalis, *Luzula luzuloides* i *Vaccinium myrtillus* w runie, a także *Mnium hornum* w warstwie mszystej (zdjęcia fitosocjologiczne 7-9).

Charakterystyka walorów kulturowych

Teren wzgórza Trzy Lipki, gdzie usytuowany jest projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Sarni Stok”, wielokrotnie zasłynął w historii Polski. W 1645 roku rozegrała się tutaj krwawa potyczka z oddziałem szwedzkim ciągnącym na Bielsko. Na zboczach wzgórza znajduje się kilka polskich, betonowych schronów bojowych z 1939 roku (dwa z nich, najczęściej w obecnej chwili odwiedzane, znajdują się na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego), które wchodziły

w skład fortyfikacji głównej pozycji Grupy Operacyjnej „Bielsko”, ciągnącej się wzdłuż doliny rzeki Wapienicy. Nigdy jednak nie doszło do walk na tej pozycji. Tu w latach 1940-41 dokonywano potajemnych rozstrzeliwań polskich patriotów z rejonu Bielsko-Białej i Czechowic-Dziedzic (Polak 1992). W 1968 roku stacjonowały na terenie wzgórza Trzech Lipiek wojska radzieckie.

Określenie najważniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i celu ochrony

Do najważniejszych wartości przyrodniczych i kulturowych projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego należą:

- naturalne zbiorowiska leśne reprezentowane przez grąd subkontynentalny i łęg jesionowo-olszowy, porastające dolinę nieuregulowanego potoku,
- występowanie gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej,
- występowanie drzew o wymiarach pomnikowych,
- fragment krajobrazu Pogórza Śląskiego o dużych wartościach estetycznych, z udziałem lasów, zarośli i łąk,
- dwa schrony bojowe z okresu II wojny światowej usytuowane w miejscach o dużych walorach widokowych, z których rozciągają się rozległe panoramy w kierunku Beskidu Małego, Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Wyżyny Śląskiej.

Celem ochrony obszaru usytuowanego na północno-wschodnim stoku wzgórza Trzy Lipki w Starym Bielsku jest ochrona fragmentu krajobrazu Pogórza Śląskiego o dużych wartościach przyrodniczych i kulturowych.

Proponowany do objęcia ochroną obszar posiada wszystkie motywy, o których wspominają Ptaszycka-Jackowska i Baranowska-Janota (1998), którymi kierowano się powołując inne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w Polsce, tj.:

- wartości przyrodnicze,
- ochronę terenu przed realnym zagrożeniem,
- zabezpieczenie terenu celem objęcia go w przyszłości wyższą formą ochrony,
- względy sportowo-rekreacyjne, które pojawiają się w obrębie dużych miast,
- wartości przyrodnicze w połączeniu z historycznymi pamiątkami.

LITERATURA

- ABSALON D., JANKOWSKI A., LEŚNIAK M., WIKA S. 1995. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000, Arkusz M-34-75-A, Kęty, Poznań.
- FUKAREK F. 1967. Fitosocjologia. PWRiL, Warszawa.
- KONDRACKI J. 1994. Geografia Polski: Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
- MAPA SOZOLOGICZNA M-34-75-A, Kęty, skala 1: 50 000. 1995. „GEOPOL”, Poznań.
- MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
- MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. PAN, Kraków.
- PARUSEL J. B., WIKA S., BULA R. (Eds.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty i Opinie I. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
- POLAK J. 1992. Przewodnik po Bielsku-Białej. Bielsko-Biała.
- PTASZYCKA-JACKOWSKA D., JANOTA-BARANOWSKA M. 1998. Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Inst. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
- ROSTAŃSKI A., WILCZEK Z., TOKARSKA-GUZIŁ B., BERNACKI L., GORCZYCA J., HERCZEK A., DULIAS R. 1996. Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała. Urząd Miasta w Bielsku-Białej.

ZAŁĄCZNIKI (Appendixes)

Załącznik 1 (Appendix 1)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu zespołu *Cirsietum rivularis* - łąka ostrożeńiowa (Phytosociological relevé from association *Cirsietum rivularis*)

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane dnia 12.06.2000; Nachylenie [0]: 2; Ekspozycja: N; Wyniesienie n.p.m. [m]: 330; liczba gatunków w zdjęciu: 24; Pokrycie warstwy c [%]: 100.

Ch. *Cirsietum rivularis*: *Cirsium rivulare* (3.3);

Ch. *Calthion*: *Caltha palustris* (1.2), *Myosotis palustris* (+.2);

Ch. *Molinietalia* + *Molinio-Arrhenatheretea*: *Alopecurus pratensis* (1.3), *Deschampsia caespitosa* (1.2), *Epilobium hirsutum* (1.1), *Holcus lanatus* (3.3), *Lathyrus pratensis*, *Lychnis flos-cuculi* (1.3), *Poa trivialis* (2.3).

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Alchemilla monticola* (+.2); *Angelica sylvestris* 2; *Juncus conglomeratus* (+.2); *Lysimachia vulgaris* 2; *Selinum carvifolia* 2.

Gatunki towarzyszące (Accompanying species): *Carex hirta*, *Carex vulpina* (2.3), *Dactylorhiza majalis*, *Juncus inflexus* (2.3), *Lysimachia nummularia*.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Agropyron repens*, *Anthoxanthum odoratum*, *Carex pallescens*, *Urtica dioica*.

Załącznik 2 (Appendix 2)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu zespołu *Arrhenatheretum medieuropaeum* - łąka rajgrasowa

(Phytosociological relevé from association *Arrhenatheretum medieuropaeum*)

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane dnia 12.06. 2000; Nachylenie [0]: 10; Ekspozycja: SE; Wyniesienie n.p.m. [m]: 350; liczba gatunków w zdjęciu: 17; Pokrycie warstwy c [%]: 100.

Ch. *Arrhenatheretum medieuropaeum* + *Arrhenatherion elatioris*: *Arrhenatherum elatius* (3.3), *Crepis biennis*, *Campanula patula*.

Ch. *Arrhenatheretalia* + *Molinio-Arrhenatheretea*: *Alopecurus pratensis* (2.3), *Holcus lanatus* (3.3), *Leucanthemum vulgare* (2.2), *Poa pratensis* (1.2), *Achillea millefolium*, *Poa trivialis*.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Trisetum flavescens* (1.2).

Gatunki towarzyszące (Accompanying species): *Vicia sepium*, *Cirsium arvense*, *Rumex obtusifolius*, *Ranunculus repens* (3.3), *Symphytum tuberosum* (+.2).

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Agropyron repens* 1, *Hypericum perforatum* (+.2).

Załącznik 3 (Appendix 3)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu zespołu *Pruno - Craegetum* - zarośla śródpolne

(Phytosociological relevé from association *Pruno - Craegetum*)

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane dnia 12.06. 2000; Nachylenie [0]: 10; Ekspozycja: NE; Wyniesienie n.p.m. [m]: 347; liczba gatunków w zdjęciu: 20; Pokrycie warstwy b [%]: 40; pokrycie warstwy c [%]: 100.

Ch. *Rhamno-Prunetea*: *Crataegus monogyna* b (2.2), *Cornus sanguinea* b (2.2), *Prunus spinosa* (2.2), *Rosa canina* (2.2).

Ch. *Molinio-Arrhenatheretea*: *Holcus lanatus* (3.3), *Leucanthemum vulgare* (3.3), *Poa trivialis* (2.2).

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Achillea millefolium* (+.2), *Alchemilla monticola* (+.2), *Cardamine pratensis*; *Centaurea oxylepis* (1.2), *Lathyrus pratensis*, *Lychnis flos-cuculi* (+.2).

Ch. *Quercu-Fagetea*: *Carex sylvatica* (1.2), *Eurhynchium hians* d (+.2).

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Symphytum tuberosum* (+.2).

Gatunki towarzyszące (Accompanying species): *Calamagrostis epigeios* (2.3), *Festuca rubra* (3.3).

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Alnus glutinosa* b (1.2), *Carex pallescens* (+.2), *Rumex crispus*.

Załącznik 4 (Appendix 4)

Zdjęcie fitosocjologiczne płatu zespołu *Fraxino - Alnetum* - łąg jesionowo-olszow.
(Phytosociological relevé from association *Fraxino - Alnetum*)

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane dnia 17.05. 1999; Nachylenie [0]: 3; Ekspozycja
NE; Wyniesienie n.p.m. [m]: 328; liczba gatunków w zdjęciu: 24; Pokrycie warstw
a [%]:70; pokrycie warstwy b [%]:60; pokrycie warstwy c [%]: 80.

Ch. *Fraxino - Alnetum* + *Alno - Ulmion*: *Padus avium* b (2.2), c, *Ficaria verna* (4.4)
Circea lutetiana (2.2), *Carex remota* (+.2).

Ch. *Fagetalia* + *Quercu-Fagetea*: *Acer pseudoplatanus* b (2.2), *Fraxinus excelsior*
(3.3), c, *Carpinus betulus* b, *Carex silvatica* (+.2), *Primula elatior* (2.2), *Aegopodium*
podagraria.

Gatunki towarzyszące (Accompanying species): *Alnus glutinosa* a (4.4), *Sambucus*
nigra b (+.2), *Crataegus monogyna* b, *Caltha palustris* (2.3), *Cardamine pratensis*

Adres autorów:

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice;

wilczek@us.edu.pl

esierka@us.edu.pl.